

О НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ БУХАРСКОГО ХАНСТВА.

Мирзакулов Бешим Тангриевич

доцент, к.и.н.БухМТИ кафедры “Социальные науки”

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучено и анализировано народонаселение Бухарского Ханства в первой половине XIX века.

Ключевые слова: Народонаселение, Бухарского Ханства, Эмир, мусульманин, роды, племена, намаз, Коран, Кочевники, узбеки, таджики, Киргизи, Каракалпаки, персияне, цигане, аравитяне.

ABSTRACT

This article studies and analyzes the population of the Bukhara Khanate in the first half of the 19 th century.

Key words: Population, the Bukhara Khanate, emir, muslim, childbirth, tribes, prayer, The Holy Quran, nomads, Uzbeks, Tajiks, Kirgiz, Karakalpak, Persians, gypsies, aravaten.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Buxoro xonligining XIX asrning birinchi yarmidagi aholisi o'rganiladi va tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Aholi, Buxoro xonligi, amir, musulmon, tug'ilish, qabilalar, namoz, Qur'oni Karim, ko'chmanchilar, o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar, qoraqalpoqlar, forslar, lo'lilar, aravaten.

О народонаселение Бухарского ханства Н.Ханников еўё в 1843 году (когда он был в Бухарском ханстве) написал в своем книге «Описание Бухарского ханства» изданных в Санкт-Петербурге. Он пишет так: коренные жители Бухарского Ханства таджики, прохождение их и время пришествия сюда не известны, мы знаем только из книги Мухаммад Джаъфар Наршахи, что когда-то они пришли с Запада на долине Зеравшана и они были заселены; чистые камыши покрывали то место где теперь изходиться Бухара и служили притоном диним зверям. Таджики первые начали обрабатывать берега его и применять тогда ещё богатые воды его к возделыванию полей и садов и вообще должно иметь высокое понятие о их трудолюбие если верить цветущим описаниям еще тогдашнего состояния того (сего) края; но судьба не судила им спокойно пользоваться

плодами трудов своих, не прошло ещё столетие после первого года Хиджры как последователи пророка в торглиев с оружиям в марные жилища, их и заставили их силою принято верования свои; но это не могло случиться скоро, четыре роза отклонялись они от магометанства (сторонники Мухаммада) и были снова силою приводимык нему Арабскими войсками посылаемыми сюда Халифами и так как роскошная зелень садов и близость текучей воды не могли быть прельстительными для людей привывших к пескам Аравии, они оставались здесь жить; но не принимая оседлости кочевали между зереvнями таджиков, в прочем они довольствовались пользованиям землею и надсматриванаям за верным исполнением правил Карана, во все не вступаясь в правления, потому что мы знаем, что в это время управляем Ханством Саманиды, но в конце X столетия ослабившая власть их была окончательно низвергнута Узбеками, однако последние держались не долго и в XII столетия Бухарское Ханство было поглощено наплывом Монгольских Орди и Чингизхан в порыве разрушения, мечети города сделал стойлами лошадей и из всех зданий украшавших его оставил только одну цитадель.

Впрочем Узбеки оттесненные Монголами в северный степи за Сыр-Дарью не переставали иметь притязания на Бухарское Ханство и мало по малу приближаясь к нему стесняли владения наследников Чингизхана, так что, не редко распространяли в них ужась своими вторжениями и увлекали подлинных Бухарских в плен. Влияние их на Бухарское Ханство снова так усилилось, что в XIV столетии Амир Тимур должен быть силою изгнать их оттуда и возратить себе наследие предков, завоеваниями сделая его одною из крупнейших монархий мира; но по смерти его это продолжалось не недолго, Узбеки опять стали теснить наследников его и в конца XV столетия снова завладели Моверанахром в котором они и до ныне господствует- пишет Н.Ханников.

Из приведенного на верху видно, что Бухарское Ханство весьма часто меняло, как жителей своих, так и повелителей и что со всяким разом к народонаселению его примешивались новые племена, примесь это особенно была значительна тогда, когда Узбеки приходили в Ханства потому что выгоняемые из него, они часто отходими довольно далеко от пределов его, например на Волгу, на Иртыш и так далее и потом возвращаясь оттуда привлекали за собою племена с которыми они там качевали. В начале XIX столетии пложении народонаселение Бухарского Ханства состоит из следующих племен:

1) Таджики. От этих коренных обитателей Бухарского Ханства осталось весьма немного, они составляют главное народонаселение только Города Бухары; в прочих же городах Ханства их или вовсе нет или очень мало. Главный промысел их состоит в торговли по миролюбивим своим наклонностям, что не

сказать по трусоети, они воздерживаются от участия в военных подвигах. Черты лица их правильны и красивы, рость большею частью довольно высокий, цветь кожи белой, а волоса и глаза почты всегда черные, в одежде своей хотя они и следуют строго пред писаниям Корана.

2) Аравитяне. Этот Народ находится в несколько большем количестве нежели таджики; но нодлеко не составляет значительного племени, они разсеяни в северных частях Ханства наиболее же собирались они около Варданзи и Самарканда, они еще (в середину XIX столетии) не покинули привычки предков своих вести кочевую жизнь, надо отметить, что здесь более суровой климат заставил применять их палатки на кибатки, весьма Малаячасть их оседлы и те принуждены к этому торговыми делами. Между собою говорить они по Арабеки; но это не есть чистый Арабский язык Главная промышленность их состоит в разведении баранов, большая часть мерлушек, как серых так и черных, доставлялись ими, на базары Ханства. Чертылица их изобличают происхождение их, глаза их большею частью велики и черны равно как и волоса, кота их принимает в сильной с пяпени солнечный загарь, так что леногие совершенно черны.

3) Узбеки. как приписывает Ханников, племя это есть безсомнения первенствующее не с только по числу, сколько по единству в Бухарском Ханств, они разделяются на роды и отделения подобно Киргизам, имеют старшин и Биев, которые пользовались в своем роде некоторым уважением.

В книге Н.Ханникова даются с писок количества родов и племени узбеков (97 род и племена). Старшим родом узбеков, находящихся в Бухарском Ханств считается Мангиты; из отделения, которая називалось ТУК происходил настоящая царствующая династия, кроме того род этот пользовался некоторыми особленными привлечениями. Глаза их больше и черты лица их красивые, роста бывают они большего частью среднего, цветь волось, бороды их меняется между рыжим и темнорусым, черноволосых же весьма мало. Одежда их весьма проста и состоить большею частью из халатов алачевых или армячинных, голову обвертывают они чалмой из грубой шали, самими ими приготавливаемой и окращенной, обыкновенно красною краскою, многие даже их вовсе не красят и они остаются грязно беловатыми.

По образу жизни из узбеков пложно надобно разделить: на оседлых, на кочующих земледельцев и на кочующих, есть городские жители и почти из всех кочующие. Оседлая жизнь узбеков общая с таджиками.

Кочующие узбеков живут в кибитках подобно Киргизам.

Главное занятие узбеков состоит в овцеводстве. Маленькие дети почти совершенного голые и большею частью пешком гоняли овец вокруг аула,

начальники беззаботно сидели в Кибитке, предоставляя все домашнее хозяйство своим женам, ничем не отличающимся как по одежде от киргизов.

Персияне, их в Бухаре были весьма много, особенно в невольниках; но для продажи привозили их маленькими партиями, большими были они переселены из города Мерви в Царствование Эмир-Сеида, то есть когда этот город находился под его властью, он чтобы обезопасить себя, а в месте с тем, чтобы и ослабить город стоящий так далеко от центра Ханства и который он только этим мог надеяться удержано в своих руках, приказал переселить 4000 семейств Мервийцев в окрестности Самарканда и от них то идет, то чисто-Персидское племя, которое бросается всякому в глаза, привлекает тельностью своей наружности и черною окладистою бородою, все они конечно сделались Суннитами; Но не менее того в душе они были чинитами и по этому ненавидели Бухарцев и всегда рады будут какому нибудь политическому перевороту могущему подавить власть узбеков. Эмир и Бухарские Сановники не осторожно вверяли себя персиянам, так например из 500 человек составляющих Бухарское регулярное войско 450 человек слишком Персиян.

Цыгане, в Бухарском Ханстве было три рода племян, которых Н.Ханников причислил к цыганом, как полице очертанию, так и по образу жизни их называли Джуги, Мязянг и Лули. В Бухарском Ханстве они все считались мусульманами; им позволено кочевать при всех реках и озерах Ханства если эти места незаняты Узбеками и потому самая большая часть их расположена на заравшан около Самарканда, а другая около Главной промысел их подобно как европейским цыганам состоял в барышничестве.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Н.Ханников. "Описание Бухарского Ханства". Санкт-Петербурге. 1843.с.53-55
2. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ. Theoretical & Applied Science, (5), 560-562.
3. Темиров, Ш. Т., & Азимов, А. А. (2016). Экономический и культурный рост народов центральной азии в IX-X веках. In Интеграция современных научных исследований в развитие общества (pp. 104-105).
4. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). Политическая и социальная жизнь в бухарском эмирате во взглядах ахмада дониша. In Интеграция современных научных исследований в развитие общества (pp. 66-67).
5. Azimov, A. A. (2022). PHILOSOPHICAL AND ETHICAL IDEAS OF THE EARLY RENAISSANCE OF THE EAST IN CENTRAL ASIA AND THEIR

REFLECTION IN THE VIEWS OF ZAKARIA AR RAZI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, 1(7), 57-62.

6. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). КУЛЬТУРНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ВОСТОКА И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С БУХАРОЙ. In *Современные тенденции развития науки и производства* (pp. 33-34).

7. Азимов, А. А. ўғли Рўзиёв, АШ (2022, December). ОСОБЕННОСТИ КНИГИ АВЕСТА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS* (Vol. 1, No. 7, pp. 37-42).

8. ВЗГЛЯДЫ РУДАКИ О ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА АА Азимов - *Innovative Development in Educational Activities*, 2023 515-523

9. SCIENCE, LITERATURE AND POETRY IN TRANSOXIANA AND KHORASAN IX-X CENTURIES.

10. АА Abdullayevich - *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE*, 2023 247-260

11. Мирзакулов, Б. Т. (2015). Дипломатические и торговые связи Бухары с Россией XVI–XVIII вв. *Молодой учёный*, 20, 548.

12. Мирзакулов, Б. Т. (1994). Рабочая кооперация Узбекистана в 20-е-начале 30-х гг.

13. Atojev, J. H., & Saloxov, A. Q. (2022). KONSTITUTSIYADA OILA HUQUQI. *Academic research in educational sciences*, 3(TSTU Conference 2), 637-640.

14. Salokhov, A. Q. (2023). METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF USING THE IDEAS OF BUKHARA NOVELTY IN FORMING TOLERANCE IN YOUNG PEOPLE. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 171-178.

15. Салохов, А. Қ. К АНАЛИЗУ ИДЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ТУРКЕСТАНСКОГО ДЖАДИДИЗМА В КОНТЕКСТЕ ЕЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ШАКЛЛАНИШИНИ МОНИТОРИНГ, 464.

16. Салохов, А. Қ. БУХОРО МАЪРИФАТПАРВАРЧИЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.

17. Murodov, S. A. (2022). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In *International conference: problems and scientific solutions* (Vol. 1, No. 6, pp. 35-41).

18. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. *Актуальные исследования*, 51.

19. Муродов, С. А. (2009). Ибн Сино, Аттор ва Навоий асарларида кушлар тимсоли. Имом ал-Бухорий сабоқлари», Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. Тошкент, 273-276.
20. Муродов, С. А. кизи Касимова, ФФ (2022, December). ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА: ОСОБЕННОСТИ И СУЩНОСТЬ. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS (Vol. 1, No. 7, pp. 51-59).
21. Санжар, М. (2020). Взгляды Фаридуддина Аттара на бытие. Международный журнал прикладных исследований. ИДЖАР, 6(6), 34-36.
22. МУРАДОВ, С. А. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФАРИДУДДИНА АТТОРА. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый, 51, 529-531.
23. Aslonovich, M. S., & Zaynura, M. (2023, June). NATIONAL DRESSES OF CENTRAL ASIA: AS A COMPONENT OF" CULTURE OF DESIGN". In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 15, pp. 170-177).
24. Aslonovich, M. S., & Zaynura, M. (2023, June). NATIONAL DRESSES OF CENTRAL ASIA: AS A COMPONENT OF" CULTURE OF DESIGN". In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 15, pp. 170-177).
25. Муродов, С. А. (2023, June). ФАРИДУДДИН АТТОР-ВЕЛИКИЙ ШЕЙХ ВОСТОКА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 15, pp. 149-160).
26. Muradov, S. A. (2023). THE MAIN IDEAS OF THE FOUNDER OF THE GERMAN SCHOOL OF PHILOSOPHY. Innovative Development in Educational Activities, 2(7), 588-594.
27. Sanjar, M. One of the Factors of Purity of the Heart is Futuwwat. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 98-101.
28. Sanjar, M. (2020). The views of Fariduddin Attar on being. International journal of applied research. IJAR, 6(6), 34-36.
29. Nurmatova N. U. THE WORK “MAQOMOTI YUSUF HAMADONIY” BY ABDULKHOLIK GHIJDUVONIY—A SAMPLE OF RESPECT TO THE MASTER” //Central Asian Problems of Modern Science and Education. – 2019. – Т. 4. – №. 2. – С. 210-218.
30. Нурматова Н. У. ЮСУФ ХАМАДОНИЙ ТОМОНИДАН ХОЖАГОН ТАЪЛИМОТИГА КИРИТИЛГАН БИРИНЧИ РАШХА //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 565-576.

31. UMAROVNA, N. N. Four basis analysis of human perfection in the work of Yusuf Khamadani, Odoobi tariqat. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 7(4), 1-3.
32. Nurmatova N. U. Logical analysis of Abdulkhaliq Gijduvani's work "Maqomoti Yusuf Hamadoni"/ISSN (Online): 2455-3662 EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal //Volume. – Т. 7. – С. 417-420.
33. Djuraev A. et al. Cotton increase the efficiency of cleaning as a result of improving the unit for cleaning small and large wastes //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2789. – №. 1.
34. Нурматова, Нигора, and Нодиржон Сафоев. "ШКОЛА СУФИЗМА ЮСУФА ХАМАДОНИ В БУХАРЕ." INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. Vol. 2. No. 15. 2023.
35. Нурматова Н. У. ЮСУФ ҲАМАДОНИЙ ТОМОНИДАН ХОЖАГОН ТАЪЛИМОТИГА КИРИТИЛГАН БИРИНЧИ РАШҲА //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 565-576.
36. Nurmatova, N. U. Logical analysis of Abdulkhaliq Gijduvani's work "Maqomoti Yusuf Hamadoni"/ISSN (Online): 2455-3662 EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal. Volume, 7, 417-420.
37. Nurmatova N. U. THE WORK "MAQOMOTI YUSUF HAMADONIY" BY ABDULKHOLIK GHIJDUVONIY—A SAMPLE OF RESPECT TO THE MASTER" //Central Asian Problems of
38. Modern Science and Education. – 2019. – Т. 4. – №. 2. – С. 210-218.
39. Нурматова Н. У. Юсуф Ҳамадоний ва хожагон-нақшбандия таълимотининг "назар бар қадам" рашҳаси //Zamonaviy oliy ta'lim: muammo va yechimlar. Xalqaro ilmiy konferensiya. Navoiy. – 2022. – С. 30-31.
40. Jahongir, S. (2020). Philosophical views of Umar life. Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal.–India, 10(4), 360-364.
41. Shodiev, J. J. (2020). Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. International engineering journal for research & development.-India, 5(3), 143-148.
42. Шодиев, Ж. Ж. Interpretation of the image of may in the ruba of Umar Khayyam. Monografia pokonferencyjna science, research, development, 33, 2020-30.
43. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём фалсафий қарашларида инсон тақдири ва эркин ирода масаласи. Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси, 2, 197-204.
44. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг асосий асарлари ва рубоийларининг тузилиши, мазмуни ва таҳлили. Илм Сарчашмалари.-Урганч, 10, 44-47.

45. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём рубоийларининг талкин ва тавсифи. Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси, 9, 206-210.
46. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари. Фалсафа ва ҳуқуқ.–Тошкент, 3, 107-110.
47. Shodiev, J. (2021). The problem of knowledge in the philosophical views of Umar Khayyam. Imam al-Bukhari IBS Journal, 2.
48. Шодиев, Ж. (2022). Илк уйғониш даврида–комил инсонни шакллантириш ватарбиялашда тасаввуф таълимотининг ўрни. Scientific Bulletin of NamSU- Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_4-сон, 229.
49. Шодиев, Ж. Ж. Мамлакатимизда инсон қадрини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий масалалари. Қарду хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон (Ижтимоий фанлар).
50. Shodiev, J. J. (2020). INTERPRETATION AND DESCRIPTION OF UMAR KHAYYAM RUBAYA. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(9), 206-211.
51. Jurakulovich, S. J. (2022). AGAINST IGNORANCE-FIGHTING WITH ENLIGHTENMENT THE MAIN CRITERIA IN IMPROVING HUMAN VALUE. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10), 1160-1164.
52. Jurakulovich, S. J. (2022). ATTITUDE TO HUMAN DIGNITY IN THE PERIOD OF AMIR TEMUR AND TEMURIDS DYNASTY. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 43-47.
53. Shodiyev, J. (2021). JAMIYATDAGI MEHNAT MUNOSABATLARI SHAROITIDA MA'NAVIY SALOHİYAT. Журнал истории и общества, (2)
54. SHODIEV, J. (2021). SOCIO-POLITICAL LIFE AND THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE PERIOD OF UMAR KHAYYAM. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).
55. Shodiyev, J. (2021). O'ZBEKISTONDA IJTIMOIIY-SIYOSIY KOMMUNIKATSIYA RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SIYOSATI. Academic research in educational sciences, 2(2), 409-416.
56. Shodiyev, J. J. (2020). U THE QUESTION OF HUMAN DESTINY AND FREE IN THE PHILOSOPHICAL VIEWS OF OMAR KHAYYAM. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(2), 197-202.
57. Shodiev Jahongir Jurakulovich. Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. International Engineering Journal For Research & Development 2020/4/16.

58. Jurakulovich, S. J. (2023). The role of the national idea in increase of human values. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1160-1164.
59. Shodiyev Jahongir Jo'raqulovich. Inson qadri va uning huquqlari eng oliy qadriyat: tarixiy-huquqiy meros. *Ilm sarchashmalari/ Urganch – 3.2023*. 19-21.
60. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF SCIENTIFIC THINKING AND MENTAL DEVELOPMENT IN IMPROVING HUMAN DEVELOPMENT AND VALUE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(9), 251-261.
61. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF THE NATIONAL IDEA IN INCREASE OF HUMAN VALUES. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 616-625.
62. Jurakulovich, S. J. (2023). PHILOSOPHICAL VIEWS OF SAGES ON HUMAN VALUES AND GLORIFYING HIM. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 2(16), 229-238.
63. Шодиев, Ж. Ж. (2023, June). ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СОЗДАНИИ ФУНДАМЕНТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В УКРЕПЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 124-130).
64. JJ Shodiev. [A STEP TOWARDS HUMAN DIGNITY](#). *GOLDEN BRAIN* 1 (24), 59-67.
65. Музафаровна, А.М. (2022). СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ РЕФОРМА И ВОЗНИКАЮЩИЕ КОНФЛИКТЫ. *Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy*, 10 (5), 623-626.
66. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2015). Интернационализация профессионального образования как требование времени. *Молодой ученый*, (2), 506-509.
67. Алимова, М. М. (2022, December). УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИЕЙ РАБОТНИКОВ НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД И ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 43-50).
68. Muzafarovna, A. M., & Tangrievich, M. B. (2021). FORCED COLLECTIVIZATION OF AGRICULTURE IN ZARAFSHAN OASIS (1928-1932). *Thematics Journal of Education*, 6(November).
69. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Перспективы использования технологии сотрудничества в процессе подготовки педагога профессионального образования. *Молодой ученый*, (12), 839-841.
70. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Психологические основы педагогического проектирования. *Молодой ученый*, (12), 837-839.

71. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2015). Социально-психологические факторы формирования модели педагога в современном образовательном процессе. Молодой ученый, (2), 504-506.
72. Алимова, М. М. (2023). «РАСКРЕПОЩЕНИЕ» ЖЕНЩИН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1920-1930 г. г). Innovative Development in Educational Activities, 2(8), 535-541.
73. Алимова, М. М., & Гариев, А. (2023). ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 261-270.
74. Бафоев Ф. М. Историческая память в мировой политике. Роль ООН и других международных организаций //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017. – №. 1-4. – С. 180-182.
75. Бафоев Ф. М. ПРИНЦИП НЕДЕЛИМОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 1-1. – С. 51-54.
76. БАФОЕВ Ф. М. О ВЗАИМОСВЯЗИ ГЛОБАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ //АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований". – №. 21. – С. 53-55.
77. БАФОЕВ Ф. М. К ВОПРОСУ КОРРЕКТИРОВКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «МИРОВАЯ ПОЛИТИКА» В КОНТЕКСТЕ СИНЕРГЕТИКИ //АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – С. 31.
78. БАФОЕВ Ф. М. К вопросу о динамике современных международных отношений //АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований", (20). – 2022. – С. 35-37.
79. Каримов, Б. (2011). Гармонизация взаимоотношений государства, общества и человека как основа справедливого общества. постановка вопроса. Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество, 8(1), 71-73.
80. Каримов, Б.К. (2021). Гармония разума и духа. Американский журнал социальных наук и инноваций в образовании , 3 (05), 230–234.
81. Каримов, Б. (2023). ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ В ДОКУМЕНТАХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН (2017-2019). MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 291-301.
82. Каримов, Б.К. (2023). СУЩНОСТЬ СОЗНАНИЯ И ЕГО ГЕНЕЗ. Инновационное развитие в образовательной деятельности , 2 (7), 532-539.

83. Aminovna, B. G. (2021). The role of social system and political ideas in achieving human prosperity. *Thematics Journal of Education*, 6(November).
84. Бердиева, Г. А. (2023). ПРАВОВАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СРЕДНЕЙ АЗИИ В ПЕРИОД ПЕРВОГО РЕНЕССАНСА ВОСТОКА. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 2 (24), 271-279.
85. Бердиева, Г. А. (2023). ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 524-531.
86. Бердиева, Г. А. (2023). ЁШЛАРНИ БАҒРИКЕНГЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ИЖТИМОЙ ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ТУТГАН ҶУРНИ. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU Conference 2), 232-240.
87. Аминовна, Б. Г. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУТЕЙ СВЯЗИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ КОРОЛЕВСТВ В РАЗВИТИИ ТОРГОВЛИ. *Web of Scientist: Международный научный исследовательский журнал*, 3, 10-12.
88. Шукриллаев, Ю. А. (2006). Бухоро амирлигида кўшин ва ғарбий иш (1756-1920 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий дражасини олиш учун езилган диссертация.
89. Шукурллаев, Ю. (2022, December). СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УСТАВНЫХ ГРУПП ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 4, pp. 42-51).
90. Шукруллаев, Ю. А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане*.-1962, 7, 55-59.
91. Shukrullayev, Y. A. The Army of Bukhara Emirate and Military Affairs (1756-1920). Synopsis of candidate dissertation in history.-Tashkent, 2006.-26 pp.; On the Issue of Diplomatic Relations between Russia and Bukhara through Orenburg at the End of the XVIII-th-the Beginning of the XIX-th Centuries. *Social Sciences in Uzbekistan*.-1962, 7, 55-59.
92. Shukrullayev, Y. A., & Bahritdinovna, S. R. (2023). GERMANIYA FEDERATIV RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINI TIKLASH HARAKATI.“IQTISODIY MO ‘JIZA”. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 577-587.
93. Shukrullayev, Y. A. (2022). FRANSIYA–O ‘ZBEKISTON ALOQALARINING TARIXIY ILDIZLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 110-113.

94. Шукуриллаев, Ю. (2023). ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ ПОД ПРОТЕКТОРАТОМ. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 2(16), 249-260.
95. Шукуриллаев, Ю. А. (2023). БУХОРО АМИРЛИГИДА ҚЎШИН ТАРКИБИГА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ҚОЙДАЛАРИ, АСКАРЛАРНИНГ ҚЎШИН ТАРКИБИДАН ҚОЧИШИ (ДЕЗЕРТИРСВО), САБАБИ ВА ОҚИБАТЛАРИ. Innovative Development in Educational Activities, 2(8), 513-524.
96. Shukurillayev, Y. (2023). Sherbachus and Afghan Groups in the Emirate of Bukhara. Web of Scholars: Multidimensional Research Journal, 2(1), 34-36.
97. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 461-463.
98. Mavlonova, I., Akhmetjanov, M., Vokhidova, M., Fayziev, S., & Shokirova, S. (2022, December). Experimental studies of the dynamics of the proposed design of the presser foot with an additional conical spring. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2373, No. 2, p. 022047). IOP Publishing.
99. Vohidova, M. (2023). SOCIAL AND ETHICAL ASPECTS OF THE EXISTENCE OF TOLERANCE IN YOUNG PEOPLE. Innovative Development in Educational Activities, 2(6), 559-566.
100. Вахидова, М. Т., & Мирзаев, У. Т. (2022, December). ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 4, pp. 52-62).
101. Вахидова, М. Т. (2022). ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАН В КОНТЕКСТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, 1(7), 82-90.